

FATORES QUE INFLUENCIAM O COMPORTAMENTO SUICIDA DE ADOLESCENTES: BULLYING

FACTORS THAT INFLUENCE THE SUICIDAL BEHAVIOR OF ADOLESCENTS: BULLYING

Kerli da Costa Tavares¹

DOI: 10.5281/zenodo.8274888

Envio: 10/08/2023
Aceite: 22/08/2023

RESUMO: O objetivo desta revisão sistemática da literatura é analisar os fatores de risco psicológicos e sociais que influenciam a prática de comportamentos suicidas por adolescentes, especialmente o bullying. Ressalta-se a importância do conhecimento do desenvolvimento do adolescente, a fim de investigar os aspectos relevantes de origem biológica, familiar, contextual e social que possam explicar a emissão de comportamentos suicidas. Conclui analisando a relevância da psicologia frente ao comportamento suicida, de forma que são analisados diferentes fatores associados a este tema.

Palavras-chave: Adolescência. Suicídio. Bullying

ABSTRACT: The objective of this systematic literature review is to analyze the psychological and social risk factors that influence the practice of suicidal behavior by adolescents, especially bullying. The importance of knowledge of adolescent development is emphasized, in order to investigate relevant aspects of biological, family, contextual and social origin that may explain the emission of suicidal behavior. It concludes by analyzing the relevance of psychology in relation to suicidal behavior, so that different factors associated with this topic are analyzed.

Keywords: Adolescence. Suicide. Bullying

¹Graduação: CESUAR -CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARIQUEMES FACULDADE INTEGRADA DE ARIQUEMES -FIAR LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA. Pós graduação Lato Sensu em Docência do Ensino de letras – Espanhol-EAS. Mestrado em ciências da Educação - UNIDA UNIVERSIDAD DE LA INTEGRACIÓN DE LAS AMÉRICAS ESCUELA DE POSTGRADO MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Faculdade UniBF .Email: kerlidacostatavares@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

O objetivo desta revisão literária é analisar os fatores biológicos, psicológicos, familiares e sociais que levam ao comportamento suicida em adolescentes na Colômbia.

Na revisão dos números existentes de suicídios no país de 2019 a 2020, reflete um nível de mortalidade em 2019 com aumento em relação aos anos anteriores e em 2020 aumentou em função da pandemia, o que mostra um problema prioritário em saúde pública tanto no Brasil quanto no exterior; em 2020, houve números próximos a 1.500.000 suicídios por ano no mundo, sendo o suicídio a terceira causa de morte de jovens entre 15 e 19 anos.

O interesse desta literatura origina-se nas ideias suicidas em adolescentes, baseia-se na consideração de como é importante conhecer e investigar as causas, efeitos e variáveis que se põem em jogo diante de tal fenômeno, uma vez que essas ideias se caracterizam pelo aparecimento de pensamentos cujo conteúdo é baseado em acabar com a própria vida; pensamentos que variam desde a falta de valorização da vida, o desejo de acabar com sua existência, fantasias sobre a morte e o próprio planejamento do ato suicida.

É importante adquirir conhecimento sobre este assunto, uma vez que no dia a dia dos adolescentes, devido a vários fatores psicossociais, eles recaem em diferentes comportamentos que os levam de uma forma ou de outra a cometer comportamento suicida.

O papel do psicólogo, é de vital importância para prevenir o suicídio juvenil, identificando e abordando oportunamente desse problema e, por sua vez, identificando a importância de pais e professores estarem atentos aos possíveis sinais de alerta, a fim de minimizar esse comportamento suicida em adolescentes.

Para Durkheim, em sua obra *Suicide: A Sociology Study* publicada em 1897, existem vários fatores que podem aumentar o risco de pensamentos e/ou comportamentos suicidas, entre eles: problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade e outros transtornos mentais, uso de álcool e outras substâncias, comportamentos compulsivos, história prévia de trauma ou abuso, história familiar de suicídio, tentativa de suicídio anterior; inclui também alguns

sinais de alerta que devem ser motivo de preocupação, tais como: alterações físicas na aparência ou nos hábitos de higiene, aumento de uso de álcool ou drogas, diminuição das notas escolares, retraimento social, fala sobre suicídio ou preocupação aberta com a morte, comportamento perigoso ou imprudente (como direção imprudente ou sexo inseguro), comportamento autolesivo, expressar sentimentos de desesperança ou não ter razão para viver, buscar métodos de suicídio e/ou adquirir armas, entre outros.

O objetivo desta revisão sistemática da literatura é analisar os fatores de risco psicológicos e sociais que influenciam a prática de comportamentos suicidas por adolescentes, especialmente o bullying.

2 EXPOSIÇÃO DO PROBLEMA

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2014), dentro das mortes violentas por suicídio, 71,00% dos homens e 50,00% das mulheres tem como segunda causa de morte a causa principal de morte entre pessoas, dos 15 aos 29 anos de idade. No Brasil, é considerada a quarta forma de violência, verificando-se que para cada mulher, 4 homens tiram a própria vida, sendo o número de casos registrados maior entre 20 e 24 anos de idade (BANG e PARK, 2017).

Da mesma forma, a revista FORENSIS do Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses refere que, durante o ano de 2013, ocorreram 1.810 suicídios, dos quais 117 ocorreram em adolescentes entre os 15 e os 17 anos, o equivalente a 6,46% de todos os suicídios referidos no ano, com uma taxa de 4,44 por 100.000 habitantes (KOYANAGI et al., 2019).

No Brasil, esse problema vem aumentando ao longo dos anos, tornando-se assim um problema de saúde pública; a faixa etária em que se contempla a maior taxa de suicídio é de 15 a 19 anos, onde cerca de 29,7% tentaram suicídio e na faixa etária de 20 anos – 24,18,8% ocorreram (HASAN et al., 2021).

Tendo em conta os estudos e estatísticas realizados, pode-se perceber que o suicídio em adolescentes é um problema que afeta significativamente em nível pessoal, familiar e social, pelo que é muito importante conhecer os fatores que influenciam um adolescente a cometer um comportamento suicida, e desta

forma utilizar diferentes estratégias que ajudam a mitigar a consumação do ato (ESPOSITO et al., 2019).

Papalia et al. (2011) apud Li et al. (2020) a adolescência, como período de desenvolvimento do ser humano, compreende geralmente o período dos 11 aos 20 anos, em que o sujeito atinge a maturidade biológica e sexual; e busca atingir a maturidade emocional e social.

Por sua vez, a pessoa assume responsabilidades na sociedade e comportamentos do grupo que a rodeia, por isso é importante ter em conta os fatores que influenciam um adolescente a cometer tal comportamento (KOYANAGI et al., 2019).

Martínez (2006) apud Hasan et al. (2021) realizaram um estudo sobre suicídio, no qual descrevem que os que mais tentam suicídio têm entre 15 e 30 anos, maioritariamente do sexo masculino, provenientes de territórios urbanos, nível de ensino primário, solteiros e sem filhos, os fatores psicossociais encontrados foram: "conflitos familiares, conflitos conjugais como violência doméstica, depressão e alcoolismo, bem como baixa autoestima, doenças crônicas, história de tentativa de suicídio e desemprego. O primeiro fator identificado na literatura foi a relação entre suicídio e genética de acordo com o Dr. Brian Palmer Psiquiatra da Clínica em Rochester, Minnesota. Estudos revelam que, embora o suicídio tenha um componente genético, é apenas um dos muitos fatores que afetam a pessoa que apresenta esse comportamento ou ideação suicida, e esse fator é precipitante para cometer esse comportamento, pois pode aumentar o risco pessoal, mas, no entanto, isso também depende das bases que a pessoa tem, como as orientações de familiares e professores.

A educação, o ambiente familiar, o contexto social e as circunstâncias pelas quais a pessoa está passando também são fatores de risco associados à ideação suicida. Embora estudos mostrem que certos genes específicos, como o chamado alelo Met do BDNF, podem aumentar o risco de suicídio (HASAN et al., 2021).

O segundo fator identificado na revisão é: Família, o ambiente familiar em relação ao comportamento suicida, a família é a primeira escola, é o primeiro grupo do qual todos fazem parte e se encarrega de tornar as pessoas seres sociais; é ela que transmite todo o conhecimento (ESPOSITO et al., 2019).

Piaget disse que a criança é uma folha em branco, e que quem escreve nela é a família e a sociedade; Essas duas esferas transmitem conhecimento através das normas, valores, usos, costumes que constituem a sociedade. Da família espera-se tudo como amor, carinho, aceitação, cabendo à família proporcionar ao adolescente todos os fatores de proteção de seu papel de pais, educando-o para a tolerância com as frustrações e problemas. São várias as funções da família (LI et al., 2020, p. 12):

- 1) Função de proteção material de segurança: Deve satisfazer as necessidades básicas de manutenção de seus membros, deve fornecer alimentação adequada, um quarto saudável e cuidados de acordo com suas necessidades, dependendo do estágio de crescimento e desenvolvimento em que cada um de seus membros se encontra.
- 2) Função Afetiva: Deve satisfazer as necessidades de afeto. Cada membro precisa receber e dar amor. Famílias que desenvolvem afeto verbal e físico (pele a pele) formam indivíduos com autoestima elevada, criativos e autoconfiantes.
- 3) Desenvolvimento de uma identidade pessoal: O vital para cada ser humano é sentir-se parte de uma família, que deve dar-lhe a oportunidade de se desenvolver como indivíduo.

Ressalta-se que cada uma dessas funções é de vital importância, pois, se a família falhar em alguma dessas funções, o desenvolvimento da criança pode afetá-la na adolescência, pois uma das principais causas do suicídio é a falta de carinho, atenção, apoio emocional. Por isso, a família deve fortalecer cada uma dessas funções e esferas para que seus filhos, que serão futuros adolescentes e adultos, tenham tolerância ou fundamentos no momento em que surgir uma situação difícil para esse indivíduo. Do que afirma Bang e Park (2017, p. 23):

Dentre os riscos que o contexto familiar negativo apresenta para o adolescente, destacam-se "Conflitos e situações familiares negativas, como violência intrafamiliar, disfunções, separação dos pais, modos parentais inadequados ou problemas de comunicação e abuso sexual, que influenciam decisões inadequadas - making, como o suicídio." Portanto, o comportamento suicida é usado como uma ferramenta para lidar com os problemas em que os indivíduos se encontram na juventude, é a maneira fácil de lidar com dor emocional ou física. Por isso é importante psico educar pais e professores sobre a importância de prevenir ambientes negativos de risco e buscar fatores de proteção que melhorem a qualidade de vida dos jovens, bem como melhorem aspectos da funcionalidade familiar.

O terceiro fator que foi identificado na revisão bibliográfica foi o suicídio e sua relação com o meio social e como este afeta o adolescente; Hasan et al

(2021): as novas características físicas, psicológicas e sociais presentes no adolescente, influenciam a forma de ver e se relacionar com a sociedade, por exemplo, mudanças físicas aceleradas contribuem para uma imagem pessoal instável e mutável e muitas vezes para um físico pouco atraente ou com alguma deficiência, seja auditiva entre outras ou também a altura da pele a cor, o que geralmente gera problemas de autoimagem negativa que afetam seu relacionamento tanto com seus pares quanto com as outras pessoas ao seu redor.

Tendo em conta o que foi dito por Hasan (2021), a fase da adolescência é uma fase onde nos jovens ocorrem muitas mudanças em nível físico, emocional e social, com isso é importante destacar que a insegurança é um dos os fatores que podem afetar o adolescente porque isso leva à baixa auto-estima, que tende a estar ligada à depressão,

Quarto fator identificado foi o Bullying: Por outro lado, os fatores representativos no comportamento autolesivo é a relação entre problemas interpessoais em contexto escolar, como bullying, violência escolar e suicídio, tem sido amplamente estudado, uma vez que os números e estatísticas da presença desses fenômenos em contextos educativos.

Variáveis psicossociais associadas à tentativa de suicídio, ideação suicida e suicídio em jovens com base no exposto, o bullying é um fator de risco para ideação suicida na população adolescente, em episódio depressivo, e estaria diretamente associado à ideação suicida, bullying escolar é qualquer forma de abuso psicológico, verbal ou físico produzido entre alunos com frequência por um determinado período de tempo tanto na sala de aula quanto através das redes sociais, esse assédio pode levar a vítima a ter ideação suicida, pois é um tipo de violência emocional que leva a vítima a se sentir emocionalmente torturada e triste, sem saber o que fazer é uma forma de tortura psicológica, intimidação e isolamento, para minar sua confiança e destruir sua imagem perante seus pares e outras pessoas do contexto, o que é muito comum em adolescentes, todos esses fatores de certa forma você pode levar a vítima tenha ideação suicida (HASAN et al., 2021).

O quinto fator de influência é depressão e é o principal fator que segundo Emil Kraepelin é um transtorno mental frequente, caracterizado pela presença de tristeza, perda de interesse ou prazer, sentimentos de culpa ou falta de auto-

estima, distúrbios do sono ou apetite, sensação de cansaço e falta de concentração (ESPOSITO et al., 2019).

A depressão deve ser considerada como algo importante no ambiente familiar, pois o adolescente precisa ser ouvido, acompanhado, pois está passando por uma fase difícil em que é necessária a compreensão, o apoio e a escuta dos pais (LI et al., 2020).

3 CONCEITO DE BULLYING

O bullying é definido como qualquer atividade negativa ou agressão repetida com a intenção de prejudicar ou incomodar alguém que é percebido pelos colegas como sendo menos fisicamente ou psicologicamente poderoso do que o agressor (AMADO et al., 2009).

É particularmente preocupante que o bullying pode ter um impacto adverso no desempenho escolar das vítimas, desejo de frequentar a escola e saúde psicológica. Em 2021, Hasan et al. (2021) encontrou uma prevalência de envolvimento de bullying (como agressor, vítima ou ambos [vítima-agressor]) entre adolescentes e préadolescentes de aproximadamente 30%.

Porém, embora este estudo tenha encontrado uma associação significativa entre o envolvimento com o bullying e um desempenho acadêmico autor relatado inferior, ele não usou medidas objetivas de desempenho acadêmico. Dois outros estudos encontraram uma relação entre o status de vítima e médias de notas mais baixas. Os resultados de estudos de outras faixas etárias em outros países variam. Entre 1994 e 1999, 220 mortes violentas associadas à escola ocorreram nos Estados Unidos, das quais 172 foram cometidas por estudantes. A análise revelou que os alunos infratores tinham 2,6 vezes mais probabilidade de terem sido intimidados do que suas vítimas (SILVA, 2008; SMITH, 2013.).

Um estudo nacional dos EUA relatou que durante 1 mês em 2001, 2,7 milhões de alunos carregaram uma arma para a escola. Nesse estudo, porte de armas foi associado a ser um agressor e ser vítima de bullying. Embora vários estudos de bullying tenham sido conduzidos em todo o mundo, não se pode presumir que a natureza e os efeitos do bullying serão os mesmos nos Estados Unidos e no Brasil (MONGES et al., 2012)

Na verdade, os dados sugerem que o fenômeno do bullying varia significativamente de um lugar para outro. Por exemplo, alguns dados sugerem que uma das intervenções anti-bullying mais conhecidas, o Programa Norueguês de Prevenção de Bullying Olweus, é significativamente menos eficaz nos Estados Unidos do que na Escandinávia. Quanto à média é aplicada no Brasil, esse medida é maia eficaz do que os países da Escandinávia e do que nos Estados Unidos. Variações na cultura, variáveis escolares ou fatores socioeconômicos podem ser responsáveis por essas diferenças (ANDRADE, 2012).

O bullying é um problema internacional que se tornou endêmico em todas as escolas e é uma questão urgente de comunicação. Nenhuma escola é protegida de incidentes de bullying estudantil e nenhum local na escola, desprezando a supervisão direta de um adulto desse local ou não, é completamente seguro contra vitimização (RISTUM, 2004).

Convencionalmente, grande parte da pesquisa sobre o bullying de estudantes em contextos educacionais tem seu foco limitado, apenas examinando a vitimização face a face que ocorre na propriedade da escola. Isso é lamentável porque o bullying ultrapassa os limites de cada escola; amplas evidências sugerem que os alunos encontram maneiras de intimidar outros alunos fora da propriedade escolar, incluindo cyberbullying (PIGOZI e MACHADO, 2015).

No entanto, o bullying que ocorre em ambientes escolares formais não se limita a corredores, salas de aula e playground. Na verdade, o transporte escolar ou o transporte público é outro local que oferece aos alunos oportunidades para a malícia. Embora as definições empíricas de bullying variem, a definição uniforme de bullying inclui vários critérios: (a) comportamento agressivo indesejado que envolve (b) um equilíbrio de poder observado ou percebido e é (c) repetido ou com alta probabilidade de ser repetido e pode (d) infligir físico, danos psicológicos, sociais ou educacionais (ANTUNES, 2010).

O bullying inclui comportamentos agressivos que vão do isolamento a insultos e violência física. Dada essa definição, não é surpreendente que o bullying ocorra no transporte ou em outros lugares na maioria dos dias. Perkins et al. (2014) descobriram que aproximadamente 20,00% dos alunos do ensino médio sofreram abuso físico e xingamentos ofensivos no ônibus nos últimos 30

dias; meninos e meninas tinham a mesma probabilidade de ser vitimados como estudantes pilotos.

Recentemente, a indignação nacional resultou de relatos da mídia sobre bullying em locais fora de sala de aula, mas no ambiente escolar. Por exemplo, em São Paulo, um menino de 12 anos teve tinta e desinfetante para as mãos esfregados no rosto por agressores e foi ameaçado de estupro se denunciasse o incidente. Em outro caso, na cidade de Araraquara, Estado São Paulo no transporte escolar foram lançadas imagens de vídeo de dois meninos de 15 anos comunicando epítetos raciais e sexuais a uma criança de 10 anos com necessidades especiais; esses agressores prendiam a criança no ônibus para que pudessem queimar sua pele com um isqueiro quente (DOUGLAS, 2015).

Esses exemplos de incidentes de bullying são difíceis de engolir e, embora possam ser dois dos casos mais explícitos, eles representam a facilidade com que um dano potencial pode ocorrer no ônibus escolar e nos lembram que o bullying no ônibus é uma preocupação séria. Dito isso, o bullying no ônibus não se limita à vitimização de aluno para aluno; na verdade, os adultos no ônibus não estão isentos de maustratos estudantis (PEREIRA, 2009)

3.1 O BULLYING COMO FENÔMENO SOCIOCULTURAL

O bullying pode ser visto à luz de vários referenciais teóricos. Com a ajuda dessas estruturas ou modelos, pode se ser capaz de construir, explicar e integrar o fenômeno. As estruturas teóricas fornecem uma base e contexto para o futuro da pesquisa, e pode ter implicações para a concepção de medidas de intervenção para reduzir ainda mais o bullying (AMADO et al., 2009).

Em seu artigo de revisão, Monges et al. (2009) descreve cinco modelos teóricos diferentes para a compreensão do fenômeno. Esses modelos são baseados na teoria da evolução, teoria do apego, teoria da aprendizagem social, teoria social cognitiva e sociocultural/abordagens sócio ecológicas.

Através dessas diferentes perspectivas, o bullying pode aparecer e pode ser interpretado em perspectivas ligeiramente diferentes. De uma perspectiva evolutiva, o bullying pode ser visto como uma adaptação mental evoluída, uma característica física que pode ser herdado em genes. Esta visão em perspectiva coloca a base motivacional subjacente de comportamento de intimidação na

sobrevivência e garantia de oportunidades de acasalamento adequadas (SMITH, 2013).

A perspectiva evolutiva não faz qualquer sentido defende em relação à moralidade do bullying, e não enfoca o papel da educação no desenvolvimento humano. Os estudiosos da psicologia evolutiva também baseiam seus argumentos sobre as descobertas de que o bullying ocorre em diferentes culturas, histórias e entre animais sociais além dos humanos (SILVA, 2008).

Respectivamente no dia a dia pensando, é comum perceber que os maus-tratos e a sobrevivência é uma parte natural do comportamento dos pares das crianças. No entanto, história e pesquisa provaram que as comunidades com reciprocidade, cuidado mútuo e cooperação são aquelas que têm mais sucesso (MONGES et al., 2012)

Essa ligação teórica baseia-se na ideia de que os cuidadores (pais) influenciam o desenvolvimento de uma criança e a forma como o indivíduo subsequentemente se relaciona com os outros mais tarde na vida. O apego inseguro pode levar à hostilidade e agressão em relação aos pares na infância e na adolescência. A teoria da aprendizagem social aponta que o impacto das variáveis familiares no comportamento de bullying pode ocorrer por meio do aprendizado social

Vários estudos encontraram significados entre bullying e vitimização e violência inter parental ou ser intimidado por um professor durante a infância. Assim, os indivíduos podem aprender comportamentos de bullying por meio de observação, modelagem de papéis e reforço. A Teoria social cognitiva tende a se concentrar no desenvolvimento de habilidades cognitivas e sociais (RISTUM, 2004).

Tradicionalmente, tem sido sugerido que o bullying está relacionado a problemas sociais ou cognitivos, habilidades ou capacidade. No entanto, esta é apenas uma explicação parcial. Há pesquisas que sugerem que o bullying parece exigir algumas habilidades sociais por parte da criança que intimida as outras. Já a teoria sócio cultural (ou sócio ecológicas) tem abordagens que se concentram na compreensão da importância de fatores situacionais no comportamento, em vez de fatores de diferença individuais, traços ou um distúrbio comportamental (PIGOZI e MACHADO, 2015).

A teoria sócio cultural descreve o bullying como um complexo fenômeno social, influenciado por inúmeras variáveis sociais dentro de uma criança em ambientes escolares, domésticos, de pares e da comunidade (ANTUNES, 2010).

A pesquisa indica que o bullying é mais comum dentro de uma organização que não democrática. A sua estrutura é usada ao projetar modelos de abordagem para toda a escola para prevenir bullying, em que todos os membros da organização se comprometem a combater o bullying (PEREIRA, 2009)

A abordagem evolucionária tenta explicar as causas do comportamento de bullying, mas não fornece os meios para compreender a influência do ambiente social existente. Mesmo uma criança pequena está profundamente rodeada por complexas relações sociais no ambiente com uma interação constante do ator e do ambiente (OLWEUS, 1993).

Assédio moral e a prevenção na educação infantil sempre ocorre em grupo e, portanto, é razoável para ser visto através de uma estrutura sociocultural. No entanto, entre crianças pequenas e entre as raízes do bullying, é essencial focar no desenvolvimento das habilidades sociais e emocionais de uma criança de forma individual. Dentro desta estrutura, o bullying é visto como um comportamento aprendido conectado tanto à comunidade quanto ao contexto. Os valores e significados desenvolvidos gradualmente em uma comunidade ao longo do tempo formam uma coerência em que os indivíduos adotam padrões de comportamento comunitário e papéis individuais dentro dele (BANDEIRA e HUTZ, 2012).

Dentro deste modelo, uma criança é vista como um aluno ativo, mas em relação à sua comunidade. Uma parte da pesquisa explora as pré-escolas como arenas para o bullying, examinando como o ambiente sociocultural (pré-escola) como uma instituição está relacionada ao bullying (OLIVEIRA. 2010).

Neste estudo, o conceito de coesão de grupo é utilizado e definido de acordo da seguinte forma: "Coesão de grupo significa a extensão em que um grupo atrai cada membro do grupo para o grupo" (AVILÉS-MARTÍNEZ e MASCARENHAS, 2007).

Assim, a coesão pode ser visto como uma tendência de um grupo trabalhar em direção a um objetivo comum e satisfazer as necessidades emocionais de seus membros. Os pesquisadores sugeriram que o fenômeno da

coesão do grupo entre os membros do grupo desenvolve-se a partir de uma intensificação do senso de pertencimento, atração em nível de grupo, compromisso com a tarefa e orgulho de grupo (FRANSCISCO e LIBÓRIO, 2009).

3.2 VITIMIZAÇÃO E PERPETRAÇÃO

Atos ostensivos e maliciosos de violência escolar frequentemente evocam atenção pública imediata. No entanto, esses atos em si são frequentemente reacionários, desenvolvendo-se ao longo de um período de tempo. A violência escolar é frequentemente praticada por alunos alienados que buscam vingança dentro da escola (LEME, 2009).

Essa alienação pode resultar da hierarquia social existente no sistema de educação, em que o bullying e a vitimização são geralmente considerados um ritual social, uma parte típica da experiência do adolescente, ou mesmo o rito de passagem de um estudante (RISTUM, 2004).

Como as altas taxas de bullying e vitimização geralmente precedem atos declarados de violência escolar, a tolerância e a classificação desses comportamentos como um rito de passagem são desconcertantes. O foco nacional na pesquisa sobre bullying no Brasil foi precedido por uma campanha governamental chamada “bullying é crime – brinque não ofenda” da prefeitura municipal de São Paulo na gestão de Luiza Erundina entre os anos de 1989 e 1992 (MACEDO e BONFIM, 2009).

Essa pesquisa realizada no ano de 1990 chamou à atenção para um problema que estava escondido nos “porões das escolas – bullying”. Esta iniciativa colaborativa entre a Prefeitura de São Paulo e os Ministérios da Educação e da Justiça do Brasil examinou o planejamento e os pensamentos e comportamentos de pré-ataque dos 41 perpetradores de 37 atos de violência na escola na cidade de São Paulo, alguns com uso de armas, inclusive armas de fogo. Embora não tenha sido possível desenvolver um perfil claro e concreto do perpetrador, características comuns foram determinadas. Mais importante, os pesquisadores descobriram que aproximadamente 71,00% dos alunos violentos em escolas haviam sido vitimados antes do incidente (LOPES NETO, 2005).

Seguindo a pesquisa da Prefeitura de São Paulo, uma pesquisa Nacional foi conduzida no ano de 2005, 15 anos depois da pesquisa da Prefeitura de São

Paulo, uma pesquisa nacional foi conduzida para determinar a prevalência de bullying no Brasil (OLIVEIRA e ANTÔNIO, 2010).

Os resultados indicaram que aproximadamente 30% da população em idade escolar vivenciou o bullying como perpetrador, vítima ou vítima provocadora. Mais recentemente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2009) documentou que 28% dos adolescentes relataram ter sido vitimados em um período de 6 meses antes de serem pesquisados. Outros pesquisadores conduziram estudos na qual descobriram que apenas 19,5% dos alunos do ensino médio não observaram, foram vítimas ou participaram de atos de bullying no último mês após serem investigados ainda no ano de 2009 (OLIVEIRA. 2010).

E embora vários relatórios tenham documentado um declínio na violência juvenil as evidências sugerem que a vitimização e a perpetração do bullying permaneceram relativamente estáveis na última década. Com base nesses relatórios, pode-se concluir que 20% a 30% da população estudantil sofreu bullying por meio vitimização ou perpetração (GUIMARÃES e PASIAN, 2006).

Os pesquisadores investigaram esse fenômeno em um contexto de toda a escola, muitas vezes comparando subgrupos de alunos com base na idade, sexo ou raça. No entanto, o subgrupo de alunos com deficiência foi negligenciado e as estatísticas atuais (ou seja, escola, idade, sexo, raça) podem subestimar significativamente a prevalência nesta população (PEREIRA et al., 2009).

Estudos envolvendo alunos com deficiência geraram taxas de vitimização superiores a 50% indicando que esses alunos são alvos de vitimização com mais frequência do que seus colegas não deficientes. A revisão tem como objetivo fornecer a educadores especiais uma melhor compreensão do fenômeno do bullying e oferecer uma síntese da literatura sobre perpetração e vitimização de alunos (AMADO et al., 2009).

O bullying e o assédio não são problemas novos que os alunos e as escolas enfrentam. Na verdade, acabou ao longo dos anos, tem sido visto como sendo tão comum nas escolas que tem sido esquecido como uma ameaça aos alunos e reduzida à crença de que o bullying é um estágio de desenvolvimento que a maioria dos jovens a experiência então superará (PERREN, 2000).

Mas nem todo mundo supera o trauma pessoal que pode ocorrer com o bullying tanto para a vítima quanto para o agressor. É por isso que é visto acontecendo por adultos em locais de trabalho, em casas e na comunidade. Portanto, este assédio não está isolado apenas nas escolas (ANDRADE, 2012).

Mas as escolas são o melhor lugar para intervir ativamente. Professores, administradores, conselheiros e até mesmo alunos têm maior acesso à maioria dos alunos através de um sistema escolar. É aqui que os funcionários da escola podem intervir, apoiar e educar os alunos sobre o fim de comportamentos de bullying direta e indiretamente; quebrar o ciclo de bullying (SMITH, 2013).

Conseqüentemente, a presença de bullying na escola muitas vezes cria uma barreira para os jovens desenvolver-se em adultos bem ajustados. O ensino médio é a última oportunidade que os educadores têm de trabalhar com os alunos na construção da cidadania, construção de caráter e construção de auto responsabilidade. Para alguns alunos, isso pode ser a última oportunidade para uma intervenção para mudar comportamentos e atitudes associados com intimidação ou vitimização antes de se tornarem adultos no local de trabalho, com uma família e na comunidade em geral (ANTUNES, 2010).

Na década de 1970, Dan Olweus iniciou uma extensa pesquisa sobre as causas e efeitos do bullying nas escolas escandinavas e desde então tem sido uma voz importante neste tópico. Mas é só nos últimos dez a quinze anos que pesquisadores no mundo inteiro têm estudado ativamente as causas que levam ao bullying, os efeitos de longo e curto prazo que tem sobre os alunos e como as escolas e comunidades podem efetivamente reduzir a ocorrência de incidentes, bem como intervir e apoiar os alunos quando isso acontecer ações negativas, uma vez, para várias pessoas; é bullying? (PIGOZI e MACHADO, 2015).

Se uma pessoa receber uma ação negativa, uma vez, de alguém que fez isso para outros alunos; eles foram intimidados? O problema com esta definição é que isso pode se tornar uma linha muito borrada de intenção versus percepção e o diferencial de poder que foi experimentado por ambas as partes neste evento único. Para escolas que estão implementando políticas de tolerância zero para o bullying, quando os professores e os administradores agem nesses comportamentos? Como Ross (2012, p, 106) apud Moura et al (2011, p. 33), aponta:

O problema como o requisito de ocorrência repetida é que o período de espera aumenta os efeitos negativos sobre a vítima, permite que o agressor se sinta recompensado, aumenta o medo nos espectadores e torna a intervenção um processo mais demorado.

Portanto, mais diligência em reconhecer comportamentos negativos e a linguagem nos corredores e salas de aula é necessária para funcionários e alunos. Talvez apontando um comportamento único, impedirá que se torne um comportamento de intimidação (AVILÉS-MARTÍNEZ e MASCARENHAS, 2007).

Infelizmente, testemunhar as ações negativas nem sempre é óbvio para a equipe ou outros alunos porque o bullying pode ser físico, relacional ou psicológico (BANDEIRA e HUTZ, 2012).

Pode ser direto comportamentos como provocação e insultos, insultos raciais, étnicos e sexuais ou assédio, ameaçar, bater e roubar, é o que a maioria das pessoas pense em quando o bullying é mencionado e pode ser resolvido imediatamente (FRANSCISCO e LIBÓRIO, 2009).

Mas comportamentos indiretos como espalhar boatos, excluir alunos socialmente e olhares sujos de passagem são muito mais difícil de pegar ou provar. A pesquisa mostra que o ensino médio tem as maiores taxas de bullying do que qualquer outro nível escolar (JAGER et al., 2016).

Neste nível, o bullying é direto e indireto e as porcentagens de incidentes que ocorrem são aproximadamente iguais para homens e mulheres, no entanto, homens foram ligeiramente mais elevados para o bullying e para o bullying. Alguns alunos indicam que 86% dos alunos do ensino fundamental já foram vítimas de bullying. Embora o número de incidentes diminua, isso continua a acontecer até o ensino médio (LISBOA et al., 2009).

Nas escolas secundárias, o bullying é mais indireto e é mais provável de ocorrer com um aluno mais velho fazendo bullying contra um aluno mais jovem. A literatura categorizara esses comportamentos indiretos em quatro categorias; agressão relacional, bullying verbal, bullying racial e outros (LOPES NETO, 2011).

A agressão relacional refere-se a comportamentos como dar apelidos, fazer comentários humilhantes, zombar e fazer os outros se sentirem sozinhos

na escola, ou seja, é uma forma de violência emocional que inflige dano a outras pessoas por meio do uso de relacionamentos (MOURA et al., 2011).

O bullying verbal é a forma mais comum. Combina-se o bullying verbal (ação) com bullying racial/bullying de minorias (motivo) e é a maioria das tomadas de bullying nas escolas secundárias. Os locais em que as ações negativas estão ocorrendo variam com a idade dos alunos bem como o tipo de bullying que está acontecendo. Por exemplo, quando os comportamentos de bullying são diretos (bater, xingar, roubar), eles normalmente ocorrem quando há baixa supervisão, por exemplo, durante o recreio ou para a escola. No entanto, muitas formas indiretas de bullying ocorrem dentro na sala de aula ou nos corredores (PIGOZI e MACHADO, 2015).

3.1 RELAÇÃO ENTRE SUICÍDIO E BULLYING

Em relação a essa relação, Bang et al. 2017 relatam que 25,2% dos alunos participantes relataram pelo menos uma história de bullying ao longo da vida. O bullying demonstrou aumentar significativamente o risco de tentativas de suicídio.

Koyanagi et al. (2019) após ajuste para sexo, idade e status socioeconômico, associou significativamente o bullying a maiores chances de cometer suicídio em 47 dos 48 países estudados, com uma razão de chances agrupada de 3,06 por 100 mil habitantes. A prevalência global de tentativa de suicídio nos 48 países analisados foi de 10,7% em um ano, e a correspondente vitimização por bullying nos últimos 30 dias foi de 30,4%.

Houve um alto nível de heterogeneidade entre os diferentes países do estudo. As estimativas globais por região e para meninos e meninas foram semelhantes (meninos: 3,26; meninas: 2,92 por 100 mil habitantes). 32,4% dos adolescentes participantes do estudo de Hasan et al. (2021) (22) sofreram bullying por parte de seus pares, com 12,1% relatando ideação suicida, planejamento suicida e tentativa de suicídio, respectivamente. A experiência de vitimização por bullying mudou com a idade, com 33,8% dos jovens de 13 anos sofrendo vitimização por bullying em comparação com 29,5% dos jovens de 16 anos ou mais.

Por outro lado, também foi evidente o aumento da prevalência de comportamentos suicidas com o aumento da idade. Em comparação com adolescentes de 13 anos, os adolescentes com mais de 16 anos relataram maior taxa de ideação suicida (16 anos: 14,6%, 13 anos: 10,0%), planejamento suicida (16 anos: 12,2%, 13 anos: 9,8%) e tentou suicídio (16 anos: 11,7%, 13 anos: 9,8%).

A análise de regressão multivariada mostrou que os adolescentes que sofreram bullying tiveram 2,36 vezes mais chances do que os adolescentes que não tiveram ideação suicida. Da mesma forma, a vitimização por bullying foi significativamente associada a maiores chances de planejamento suicida e tentativas de suicídio entre adolescentes após o controle de idade, sexo e desenho do grupo. Os resultados do estudo de Esposito et al. (2019) revelou que a rejeição pelos pares aumenta a probabilidade, para vítimas e agressores-vítimas, de usarem a autoagressão pelo menos uma vez. Por outro lado, 15,3% do total da amostra afirmaram ter praticado autolesão não suicida pelo menos uma ou duas vezes.

As análises revelaram que ser um agressor, independentemente da rejeição dos colegas, aumentou a probabilidade de se envolver em automutilação não suicida em comparação com o grupo de referência (outros), enquanto ser um agressor-vítima e uma vítima interagirem com a rejeição na probabilidade de se envolver em autoagressão-ferir. O grupo agressor-vítima apresentou maior probabilidade de automutilação não suicida apenas em altos níveis de rejeição.

Da mesma forma, Li et al. (2020) analisou a incidência de automutilação não suicida em estudantes rurais de escolas primárias e secundárias no Estado do Rio Grande do Sul; aqueles que sofreram bullying (24,11%) tiveram maiores incidências do que os que não sofreram (10,49%), e os que tiveram problemas psicológicos leves/graves (19,92%) foram maiores do que os normais (0,17%).

4 CONCLUSÃO

A vitimização por bullying é altamente prevalente entre jovens em idade escolar em todo o mundo, que são três vezes mais propensos a tentar o suicídio. O bullying é mais comum entre jovens pertencentes a minorias sexuais, devido

ao grau de estigma que seus pares heterossexuais têm em relação a eles. Ser aceito pela sociedade representa um menor risco de bullying, reduzindo os altos índices de autoagressão.

Fatores de risco e proteção podem influenciar fortemente a relação entre bullying e suicídio. Ser homem, ter problemas de saúde mental ou abuso de substâncias pode exacerbar casos de bullying e suicídio. Embora tenha apoio dos pais e colegas, professores envolvidos e bons relacionamentos podem atenuar o bullying e suas consequências. As ligações são mais fortes entre bullying e comportamentos suicidas através da solidão e depressão, distúrbios do sono e uso de álcool.

Diante desse problema atual, os profissionais de saúde e educação têm a responsabilidade de educar a comunidade para promover a detecção precoce e o desenvolvimento de planos de prevenção e ação mais eficazes. Uma iniciativa de pesquisa mais abrangente e a promoção de novas políticas de saúde são importantes para aprimorar os planos de ação em relação ao suicídio e ao bullying.

REFERÊNCIAS

AMADO, J.; MATOS, A.; PESSOA, T. JÄGER, T. **Bullying**: um desafio à investigação e à formação. Nº 13, PP. 301-326, 2009.

ANDRADE, L. C. F. **Bullying e cyberbullying**: um estudo num contexto escolar particular. Dissertação de mestrado. Universidade da Madeira. 2012, p. 5 e 21.

ANTUNES, D. C. AMADO, J.; MATOS, A.; PESSOA, T. JÄGER, T. **Bullying**: um desafio à investigação e à formação. Nº 13, PP. 301-326, 2009.

AVILÉS-MARTÍNEZ, J. M.; MASCARENHAS, S. A. N. **Bullying – Agressividade, Conflito e Violência Interpessoal**. Diferenças de Atribuição Causal de seus Protagonistas no Ensino Secundário da Espanha (Valladolid) e do Brasil (Amazonas/Humaitá), Atas do IX Congresso Internacional Galaico-português de Psicopedagogia, A Coruña, Universidade da Coronha e Universidade do Minho. Revista Galego Portuguesa de Psicopedagogia-Edição especial-CDROOM, PDF, 2007.

BANDEIRA, C. M.; HUTZ, C. S. **Bullying**: prevalência, implicações e diferenças entre gêneros. *Psicol Esc Educ* 2012; 16(1):35-4.

BANG, Y. R.; PARK, J. H. **Transtornos psiquiátricos e tentativas de suicídio em adolescentes vítimas de bullying escolar**. *Australásia Psiquiatria*. 2017

ago;25(4):376-380. Disponível em:<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28675054/>
Acesso em 25 de jan de 2023.

DOUGLAS, J. **Bullying**: Instrumento de intimidação no ambiente escolar. Petrópolis: Vozes, 2015.

ESPOSITO, C.; BACCHINI, D.; AFFUSO, G. **Automutilação não suicida em adolescentes e suas relações com bullying escolar e rejeição de pares**. Psychiatry Res. 2019 abril; 274:1-6. Disponível em:<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30776706/> Acesso em 25 de jan de 2023.

FRANSCISCO, M. V.; LIBÓRIO, R. M. C. **Um estudo sobre bullying entre escolares do ensino fundamental**. Psicol Reflex Crit 2009; 22(2):200-207.

GUIMARÃES, N. M.; PASIAN, S. R. **Agressividade na adolescência: experiência e expressão da raiva**. PsicolEstud 2006; 11:89-97.

HASAN, M. M.; FATIMA, Y.; PANDEY, S.; TARIQUJJAMAN, M.; CLEARY, A.; BAXTER, J.; MAMUN, A. A. **Percursos que ligam a vitimização por bullying e comportamentos suicidas entre adolescentes**. Psiquiatra Carne. 2021 ago; 302:113992. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34044201/> Acesso em 25 de jan de 2023.

JAGER, T.; AHMAD, Y.; SMITH, P. K. **Medidas comportamentais: Bullying nas escolas**. Boletim da Associação de Psicologia Infantil e Psiquiatria, 12, 26-27, 2016.

KOYANAGI, A.; Carvalho, A. F.; SMITH, L.; HARO, J. M.; VANCAMPFORT, D.; STUBBS, B.; DEVYLDER, J. E. **Vitimização por bullying e tentativa de suicídio entre adolescentes de 12 a 15 anos de 48 países**. J Am Acad Child Adolescent Psychiatry. 2019 set;58(9):907-918.e4. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30926574/> Acesso em 25 de jan de 2023.

LEME, M. I S. **A gestão da violência escolar**. Rev Diálogo Educ 2009; 9(28):541555.

LI, X.; CHEN, F.; LIN, Y.; JIA, Z.; TUCKER, W.; HE, J.; CUI, L.; YUAN, Z. **Pesquisa sobre as relações entre problemas psicológicos e bullying escolar e automutilação não suicida entre alunos rurais do ensino fundamental e médio**.

Int J Environ Res Saúde Pública. 12 de maio de 2020;17(10):3371. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32408671/> Acesso em 25 de jan de 2020.

LISBOA, C.; BRAGA, L. L.; EBERT, G. **O fenômeno bullying ou vitimização entre pares na atualidade: definições, formas de manifestação e possibilidades de intervenção**. Contextos Clínic 2009; 2(1):59-71.

LOPES NETO, A. A. **Bullying**: comportamento agressivo entre estudantes. J Pediatra 2005; 81(Supl.5):164-172. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/jped/v81n5s0/v81n5Sa06.pdf>. Acesso em 07 de mai de 2021.

LOPES NETO, A. A. **Ações anti bullying** In: Lopes Neto, A. A. *Bullying: saber identificar e como prevenir* São Paulo: Brasiliense; 2011. p. 62-100.

MACEDO, R. M. A, BONFIM, M. C. A. **Violências na escola**. Rev Diálogo Educ 2009; 9(28):605-618.

MONGES, C.; RUIZ, R. O.; AL, E. T. **Agressão injustificada na pré-escola**. Comportamento agressivo, 28, 458–476. 2012.

MOURA, D. R.; CRUZ, A. C. N.; QUEVEDO, L. A. **Prevalência e características de escolares vítimas de bullying**. J Pediatra (Rio J) 2011; 87(1):19-23.

OLIVEIRA, A. S.; ANTÔNIO, P. S. **Sentimentos do adolescente relacionados ao fenômeno bullying**: possibilidades para a assistência de enfermagem nesse contexto. Revista Eletrônica de Enfermagem 2006; 8(1):30-41. 2010. Disponível em: http://www.fen.ufg.br/revista/revis-ta8_1/pdf/v8n1a05.pdf Acesso em 23 de jan de 2025.

OLIVEIRA. C. P. U. **Relatório de pesquisa: bullying** escolar no Brasil. Centro de Empreendedorismo Social e Administração em Terceiro Setor (Ceatas) e Fundação Instituto de Administração (FIA). 2010 Disponível em: <http://catracalivre.folha.uol.com.br/wp-content/uploads/2010/03/PesquisaBullying.pdf> Acesso em 23 de jan de 2023.

OLWEUS D. **Bullying at school**: what we know and what we can do. Cambridge, MA, Blackwell; 1993.

PEREIRA, B. O.; SILVA, M. A. I.; NUNES, B. **Descrever o bullying na escola**: estudo de um agrupamento de escolas no interior. Rev Diálogo Educ 2009; 9(28): 455-466.

PERKINS, H. W.; PERKINS, J. M.; CRAIG, D. W. **Nenhum porto seguro**: Locais de assédio e vitimização por intimidação em escolas de ensino médio. Journal of School Health, 84, 810–818, 2014.

PERREN, S. **Crianças do jardim de infância envolvidas em bullying**: comportamento social, relacionamento com colegas, e status social. Departamento de Psicologia da Universidade de Berna, 2000.

PIGOZI, P. L.; MACHADO, A. L. **Bullying na adolescência**: visão panorâmica no Brasil. ARTIGO • Ciênc. saúde colet. 20 (11) Nov 2015 • <https://doi.org/10.1590/1413812320152011.05292014>. Acesso em 20 de out de 2020.

RISTUM, M. **Violência**: uma forma de expressão da escola? Aprender – Caderno de Filosofia e Psicologia da Educação [periódico na Internet]. 2004; 2: 59-68. Disponível em:

<http://www.uesb.br/editora/publicacoes/aprender/edicoes/Aprender%20n.%20202.pdf> Acesso em 23 de jan de 2023.

SALMIVALLI, C.; LAGERSPETZ, K.; BJÖRKQVIST, K.; ÖSTERMAN, K.; KAUKIAINEN, A. **Bullying como um Processo de grupo**: papéis dos participantes e suas relações com o status social dentro do grupo. *Agressivo Beauvoir*, 22, 1-15, 1996.

SILVA, A. B. B. **Mentes perigosas**. Rio de Janeiro: Fontana; 2008.

SMITH, P. K. **Bullying Escolar Sociologia**, *Problemas e Práticas*, 2013; 71: 81-98.